

КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7504102>

ELSEVIER

Исканджанова Феруза Камолдиновна

Ташкентская медицинская академия

feruza022@mail.ru

Abstract: Профессиональная врачебная деятельность имеет ряд специфических особенностей. Врачебная деятельность характеризуется тем, что в ней существенное место занимает межличностные контакты при общении с больными и их родственниками. Коммуникативная компетентность в формировании личности врача понимается как комплекс когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей, которая сопровождает работу врача и способствует качественному контакту с пациентами и его близкими.

Keywords: компетентность, коммуникативная компетентность, толерантность, врач, студент – медик.

Received: 03-01-2023

Accepted: 04-01-2023

Published: 22-01-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Abstract: Professional medical activity has a number of specific features. Medical activity is characterized by the fact that it occupies a significant place in interpersonal contacts when communicating with patients and their relatives. Communicative competence in the formation of a doctor's personality is understood as a complex of cognitive, emotional and behavioral features that accompanies the work of a doctor and contributes to high-quality contact with patients and their relatives.

Keywords: competence, communicative competence, tolerance, doctor, medical student.

Received: 03-01-2023

Accepted: 04-01-2023

Published: 22-01-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Ключевые компетенции необходимы для любой модели выпускника. Этими полномочиями должны обладать все современные профессионалы, независимо от сферы их деятельности. С другой стороны, базовые умения имеют профессиональное значение, они составляют основу, фундамент профессиональных умений и дают возможность их более полной реализации.

Коммуникативная компетентность является одной из важных частей профессиональной подготовки специалистов типа «человек- человек» (Е.А. Климов), к которой относится и медицинская профессия. В условиях повышения качества современного медицинского образования весьма актуальной является проблема поиска психологически здоровых направлений развития коммуникативной компетентности студентов-медиков. Чем больше у будущего врача развито это профессионально важное качество, тем эффективнее будет его общение с больными.

Вузовский этап профессионализации является сензитивным периодом при формировании необходимых профессионально важных качеств врача, а

также основных новообразований индивидуального стиля профессиональной деятельности.

Помимо профессиональных медицинских знаний врач должен обладать навыками общения с пациентом. В Европе и Америке этому специально обучают в медицинских вузах, а в России подобные проекты только начинаются.

Медицинское образование – это совокупность профессиональных знаний, умений, навыков и личностных качеств, что является основой подготовки будущего врача к выполнению функций врачебной работы, профессиональной позиции, к выбору оптимальных методов деятельности, соотношению своих способностей с умением преодолевать трудности, возникающие при решении профессиональных задач и получении результата.

В процессе обучения в медицинском вузе положительные личностные качества будущего врача по возможности должны быть доведены до совершенства, а важнейшим фактором, определяющим эффективность этого процесса, следует рассматривать как непрерывное психологическое образование. Психология – одна из важнейших наук гуманитарного цикла, которая помогает лучше разобраться как в собственных эмоциях и переживаниях окружающих, особенно она важна для врача, важнейшей целью которого является понимание психологического состояния пациента. Знание психологии позволяет научиться управлять своим поведением и преодолевать порой возникающее непонимание и запутанную речь пациента при сборе анамнеза, учитывая значимость данной дисциплины преподавание этого предмета должно осуществляться высококвалифицированными педагогами, имеющими профессиональный опыт, прежде всего в области психологии общения, педагогики и этики, базирующихся на основе изучения нравственных категорий и стилей взаимоотношений между людьми в социуме. А для этого необходимо студентов медицинских университетов обучать педагогике и методике преподавания с тем, чтобы они могли целенаправленно передавать свои знания своим последователям. Время доказывает значимость психолого-педагогической подготовки врача для наибольшей эффективности его работы, т.к. психологическая диагностика, психопрофилактика и психокоррекция стали ведущими направлениями в создании благоприятной обстановки для межличностного взаимопонимания в медицине и в социуме в целом. Поэтому в вузах надо готовить специалистов широкого профиля, знающих не только лечебное дело, но и имеющих навыки в области психологии и педагогики. Особое внимание следует уделять методикам преподавания, основам дидактики и психологии,

актуальным вопросам психодиагностики межличностных взаимоотношений и эмоциональных реакций, адекватности психических процессов и саморегуляции.

Сегодня в Узбекистане придаётся большое значение психологической подготовке специалистов во всех сферах деятельности, проводятся ежегодные тематические конференции по актуальным проблемам и задачам современной психологической науки, организуются практические тренинги и семинары. В практическом плане это даёт возможность подготовки квалифицированных кадров в области психологии.

Поэтому важное место в психологической подготовке будущего врача занимают:

- развитие психологического, антропоцентрического мировоззрения и адекватной культуры общения у студента-медика;

- развитие представлений о том, что всякая деятельность человека и деятельность врача в первую очередь определяется определенными ценностями, являющимися одним из центральных компонентов мировоззрения;

- формирование «Я-концепции» врача-специалиста и положительной самооценки;

- развитие высокого уровня эмпатии, «клинического мышления» и профессиональной позиции, придающей личностно-ориентированное медицинское взаимодействие, основанное на осознании собственной ценности и ценности другого человека, а также отношении к пациенту как активному участнику лечебного процесса.

Профессиональная врачебная деятельность имеет ряд специфических особенностей. С одной стороны, врачебная деятельность характеризуется тем, что в ней существенное место занимает межличностные контакты при общении с больными и их родственниками (С.Л.Соловьева и др., 1994; Л.А.Цветкова, 1994; М.М.Кабанов, 1995). С другой стороны, работа врача связана с психоэмоциональными перегрузками, высокой степенью напряженности, с необходимостью принимать решения в условиях дефицита времени. Ее успешность определяется не только, и не столько собственно профессиональными знаниями и навыками, сколько умениями реализовать их в своей деятельности за счет развития профессиональных качеств личности.

К ключевым компетенциям относятся:

- познавательная – готовность и способность к профессиональному саморазвитию;

- эмоциональная – способность к саморегуляции, способность работать в «зоне психологического комфорта»;
- рефлексивная – умение и навык анализировать и корректировать собственные действия;
- личностная – здоровье, зрелость, целостность, готовность и способность к личностному саморазвитию;
- ценностная сфера;
- сформированная профессиональная идентичность и профессиональная позиция;
- коммуникативная компетентность.

Коммуникативная компетентность означает не только наличие определенных психологических знаний (о типах личности, различных способах переживания и реагирования на стресс в зависимости от темперамента, особенностях соотношения типов телосложения и психологических характеристик). Для личности характерно развитие некоторых специальных умений: умения вступать в контакт, слушать, «читать» язык невербального общения, строить беседу, формулировать вопросы.

Первым и основным признаком коммуникативной компетентности человека, начавшего мыслить по-новому, служит его убеждение в том, что коммуникативная компетентность – не просто индивидуальное качество, а определенное состояние сознания людей, стремящихся понять друг друга. Коммуникативная культура врача предполагает также наличие у него определенных профессиональных взглядов и убеждений, установки на эмоционально-положительное отношение к пациенту, независимо от его личностных качеств, и целый комплекс коммуникативных навыков и умений, необходимых врачу для медицинского взаимодействия (построения терапевтического альянса с пациентом).

Коммуникативная компетентность врача, коррелирующая с психологическим эффектом лечения, проявляется:

- в положительной направленности интеракций и отсутствии реакций игнорирования;
- в высоком уровне эмпатии и самооценки;
- в отношении к другому человеку как к ценности, как к активному соучастнику взаимодействия.

Коммуникативная компетентность врача, лежащая в основе установления терапевтического альянса с пациентом, позволяет:

- лучше распознавать и правильнее реагировать на вербальные и невербальные знаки пациентов и извлекать из них больше информации;

- более эффективно проводить диагностику, поскольку она зависит, в том числе, и от способности врача выявить те симптомы, причины которых могут иметь психологическую или социальную природу;

- добиваться одобрения пациентом плана лечения, так как исследования показали, что тренировка коммуникационных навыков оказывает положительное влияние на согласие пациента принимать назначенное ему лекарственное средство;

- воздействовать на различные формы отражения болезни (эмоциональная, интеллектуальная, мотивационная) и активизировать компенсаторные механизмы, повысить психосоматический потенциал личности пациента, помочь ему восстановить связь с миром, преодолеть так называемую усвоенную или обученную беспомощность, разрушить стереотипы, сформированные болезнью, и создать образцы здорового реагирования [4].

Врачу важен контроль над своими эмоциями, умение сохранять уверенность в себе, контролировать свои реакции и свое поведение в целом. Коммуникативная способность требует правильного понимания психической жизни пациента и соответствующей реакции на его поведение. Вне зависимости от психологического состояния больного, испытывает ли он гнев или печаль, тревогу, страх или отчаяние, врач должен общаться с ним, устанавливать соответствующие отношения и искать пути решения профессиональных проблем.

Одним из профессиональных качеств врача является коммуникативная толерантность (как один из аспектов коммуникативной компетентности) - терпимость, снисходительность. Наличие коммуникативной толерантности показывает, насколько врач переносит субъективно неприемлемые индивидуальные особенности, негативные характеристики, стигматизированное поведение, привычки, странное поведение и стереотипы мышления больного. Пациент может вызывать разные эмоции, нравится ему это или нет, это может быть приятно или неприятно врачу, но в любом случае психологическая подготовка другого человека поможет преодолеть ситуацию, избежать конфликтов или неформальных отношений, когда вместо ролевой структуры «врач-пациент» возникают дружеские отношения, психологическая близость, зависимость, романтические отношения. Коммуникативная компетентность в профессиональной деятельности врача означает не только умение правильно устанавливать психологические отношения с больным, но и умение сохранять профессиональную роль в процессе этих отношений.

Такая психологическая особенность человека необходима для формирования коммуникативной компетентности, стремление быть с другими людьми, принадлежать к какой-либо социальной группе, устанавливать эмоциональные отношения с окружающими, входить в систему межличностных отношений. В конфликтных ситуациях, когда отношения накаляются, присутствие эмоционально близких людей стабилизирует картину мира и уверенность в себе, укрепляет позиции и дает возможность более точно и адекватно реагировать на происходящие события. Это психологическое качество, потребность в других, стремление к общению с ними выражается в литературе термином «аффилиация» - потребность человека быть с другими людьми, стремление «присоединиться». Аффилиация проявляется в виде чувства привязанности и верности, а внешне - в общении, сотрудничестве с другими людьми, стремлении все время быть с ними, в особенностях невербального поведения. Завязывание и поддержание отношений с другими людьми могут преследовать весьма различные цели, такие, как «произвести впечатление», «властвовать над другими», «получить или оказывать помощь». Под аффилиацией (контактом, общением) мы подразумеваем определенный класс социальных взаимодействий, имеющих повседневный и в то же время фундаментальный характер. Хайнц Хекхаузен определяет связь как определенный класс социальных взаимодействий, которые являются повседневными и в то же время фундаментальными. В работе врача, которая характеризуется продолжительностью и интенсивностью различных социальных контактов, это качество помогает сохранить живой и заинтересованный подход к больным, стремление сочувствовать им и сотрудничать, а также предохраняет от профессиональных деформаций. Равнодушие и формализм препятствуют такому подходу, когда часть больного начинает восприниматься как обезличенное, анонимное «тело», нуждающееся в терапии.

К больному человеку многие студенты-медики относятся как к объекту, и даже у врачей, желающих сделать общение с пациентами эффективным, часто не хватает для этого коммуникативных умений. Многие выпускники медицинских вузов нередко испытывают коммуникативные трудности в своей профессиональной деятельности, недостаточно владеют необходимым арсеналом коммуникативных знаний, не всегда готовы к современному и эффективному использованию многообразных коммуникативных средств воздействия. Это требует особого внимания к подготовке врачей, развитие их коммуникативной грамотности на всех этапах профессионализации.

Таким образом, коммуникативная компетентность врача - это одно из важных профессиональных качеств. Умение общаться обеспечивает

взаимопонимание, доверие в отношениях между врачом и пациентом, формирует комфортную психологическую среду, повышающую эффективность лечения. Современный врач должен уметь создавать и сохранять корректные с терапевтической и этической точки зрения отношения, использовать эффективные навыки слушания, запрашивать и предоставлять информацию, а также эффективно работать в качестве члена или лидера команды здравоохранения. Согласно последним представлениям, профессиональная компетентность – это привычное и рассудительное использование коммуникативности, знаний, технических навыков, клинического мышления, сопереживания, ценности и размышления в ежедневной практике врача [4, с 23].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Васильева, Л.Н. Коммуникативная компетентность и совладающее поведение будущих врачей [текст] /Л.Н.Васильева // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. Серия «Педагогика, психология, социальная работа, ювенология, социокинетика». - 2009. - Т. 15. - № 5. - С. 172-176. - 0,31 п.л.
2. Васильева, Л.Н. Исследование коммуникативной компетентности будущего врача [текст] /Л.Н.Васильева // Психология и педагогика в инновационных процессах современного медицинского образования. - Ярославль: Аверс-плюс, 2008. -С. 195-200.-0,31 п.л.
3. Жура, В. В. Дискурсивная компетенция врача в устном медицинском общении: монография / В.В. Жура. – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2008. – 250 с.
4. Магазаник, Н. А. Искусство общения с больным / Н.А. Магазаник. – М.: Медицина, 2001. – 110 с
5. Манулик, В.А., Ю.В. Михайлюк. Проблема коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности врача (теоретический аспект) / В.А. Манулик // Инновационные образовательные технологии. – Минск, 2013. – №1 – С. 19-23.
6. Орлов, Ф.В. Психология в работе врача: конспект лекций / Ф.В. Орлов. – СПб. : Чебоксары, 2009. – 176 с. Клиническая психология / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – 960 с.
7. Iskandzhanova F.K. (2022). Formation of Communicative and Expressive competencies of the Doctor-Teacher. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 12, 43–48. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjpch/article/view/2770>

8. Исканджанова, Ф. К., & Абдуллаева, Д. (2016). ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, 51.

9. Исканджанова, Ф. К. (2022). МЕТОДОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧА-ПЕДАГОГА: Исканджанова Феруза Камолдиновна, Преподаватель кафедры «Педагогика и психология» Ташкентская медицинская академия. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (6.2. Махсус сон), 163-166.

10. Iskandjanova Feruzakhan Kamoliddinovna, & Soyibov Nurullo Ahadovich. (2022). The Doctrine of Psychoanalysis and its Role in Medicine. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 12, 49-54. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjpc/article/view/2771>

11. Исканджанова, Ф. К., & Валижонова, Д. В. (2016). ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УЧИТЕЛЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС. *Учёный XXI века*, (11 (24)), 25-27.

12. Kamoliddinovna, I. F. (2022). The Specificity of Emotional States in Medical Workers: Stress and its Stages, Ways to Eliminate. *Texas Journal of Medical Science*, 14, 76-79.

13. Komilova, M. (2022). Methods of increasing the level of cognitive activity of students when implementing mixed forms in medical education.

14. Komilova, M. O., & Roly, I. F. критерии эффективности системы смешанного обучения студентов. *Komilova M. O, Iskandjanova FK Xalq ta'limi*, (6).

15. Baxtiyarovna, S. D. (2022). TIBBIYOT XODIMLARINING KASBIY PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI. *Scientific Impulse*, 1(3), 444-448.

16. Baxtiyorovna, S. D. (2022). YUQORI QON BOSIMINING PSIXOSOMATIK HUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 822-826.